

ANDIJON – TARIXIY VA TOPONOMIK SHAHAR**Hojiakbar Ohunov****Andijon davlat universiteti talabasi****Shukurillo Xoldarov****Andijon davlat universiteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17414956>**

Annotasiya. Mazkur maqolada O'zbekistonning qadimiy shaharlaridan biri — Andijon shahrining toponimik kelib chiqishi va tarixiy manbalarda qayd etilishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, bu nomning tarixiy manbalarda Andigon, Andikon, Andiyon kabi variantlarda uchrashi, ularning fonetik va morfologik o'zgarishlari tahlil etilgan. Bobur davriga kelib "Andijon" shaklining mustahkamlanishi esa turkiy madaniyat va siyosiy markazlashuv bilan bog'liq holda talqin etilgan. Maqolada shuningdek, Andijon shahrining Afrosiyob, O'g'uzxon kabi tarixiy shaxslar faoliyati bilan bog'liq rivoyatlardagi o'rni ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: Andijon, Andijon toponimiyasi, toponimika, tarixiy shaharlar, O'zbekiston qadimiy shaharlari, Farg'ona vodiysi, arab manbalari, tarixiy geografiya, Isoqxon Ibrat, Tarixi Farg'ona, Bobur, Afrosiyob, O'g'uzxon, Qutadg'u bilig, fonetik o'zgarish, turkiy atamalar, mo'g'ulcha so'zlar, xalq rivoyatlari, etimologik tahlil, shaharsozlik tarixi, urbanizatsiya, madaniy meros.

O'zbekistonning eng qadimiy va tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan shaharlaridan biri — Andijon hisoblanadi. Tarixiy va toponimik manbalarga asoslanadigan bo'lsak, "Andijon" nomi turkiy-mo'g'ulcha kelib chiqishga ega bo'lib, u "soy bo'yidagi maskan" yoki "daryo bo'yida joylashgan hudud" degan ma'noni anglatadi. Bu etimologiya geografik haqiqat bilan ham uyg'un bo'lib, Andijon shahri xuddi shu nomdagi soy bo'yida qad rostlagan. Tarixiy manbalar, ayniqsa arab va fors geografik asarlarida, shahar nomi Andiyon, Andikon, Andigon tarzida tilga olingan. Islomiy va turkiy madaniyat o'zaro ta'siri natijasida Zahiriddin Muhammad Bobur zamoniga kelib, bu nomning "Andijon" shakli mustahkamlanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining "Boburnoma" asarida ham Andijonni "Andijon" shaklida qayd etadi, bu nom o'sha davrda turkiy tilda mustahkamlanib borayotganligini ko'rsatadi. Isoqxon Ibratning "Tarixi Farg'ona" asarida esa Andijon toponimikasining kelib chiqishi haqida qiziqarli lingvistik va tarixiy mulohazalar keltirilgan. Unga ko'ra, "Andigon" aslida "andlar yurtidir", bunda "andlar" so'zi turklar urug'ini anglatadi. Shuningdek, xalq og'zaki ijodida "Odinajon" nomi ham uchrab, bu nomning Afrosiyob shohi bilan bog'liq rivoyatlar orqali shakllanganligi ta'kidlanadi. Tarixiy manbalarga ko'ra, VIII–IX asrlardan boshlab Andijon shahri Markaziy Osiyoda muhim savdo va madaniyat markazi sifatida shakllana boshlagan. Arab sayohatchilari va geografchilari yozgan manbalarda Andijon shahri hamda uning atrofidagi hududlar haqida ma'lumotlar mavjud bo'lib, ular orqali shahar tarixi va nomining qadimiyligi haqida aniq dalillar olinadi. Shunday qilib, Andijon nomining kelib chiqishi va uning tarixiy manbalarda uchrashi VIII–IX asrlarga borib taqaladi va bu nomning asosida turkiy-mo'g'ulcha ildizlar yotadi. Andijon shahri geografik joylashuvi, tarixiy ahamiyati va xalq og'zaki ijodi asosida uning nomi "soy bo'yidagi makon" degan ma'noni bildiradi. Bu faktlar Andijon shahrining O'zbekiston tarixidagi o'rni va ahamiyatini yanada mustahkamlaydi.

Bu nom shakli aynan turkiy talaffuz va imlo qoidalariga moslashtirilgan variant hisoblanadi. Taniqli ma'rifatparvar va tarixchi Isoqxon Ibrat o'zining "Tarixi Farg'ona" asarida Andijon toponimikasiga oid e'tiborga molik, tilshunoslik va tarixiy dalillarga tayangan holda

fikr yuritadi. U shunday yozadi: “Bu Andijon avvalda Andigon bo‘lib, arabiy yozuv tizimida jim harfi bilan yoziladi. Masalan, fors tilidagi 'kofi' arab tilida 'jim' shaklida o‘qiladi. Xuddi shuningdek, Andigon arab tilida Andijon tarzida talaffuz etilgan. Bu yerda 'Andi' so‘zi andlar, ya‘ni qadimiy turk urug‘i nomidan olingan bo‘lishi mumkin. Anda — turkiy qabila bo‘lib, ba‘zi tarixchilarning fikricha, bu so‘zdan 'Andijon' shakli vujudga kelgan. O‘zbeklar bu urug‘ni 'Anda' deb ataganlar.” Shuningdek, Ibratning fikricha, Andijon shahar nomining yana bir talqini mavjud. Unga ko‘ra, shahar aslida “Odinajon” deb atalgan bo‘lishi mumkin. Bu rivoyatga ko‘ra, Afrosiyob — Turon podshosi bo‘lib, o‘z qizi Odinajon nomiga bog‘ va saroylar barpo ettiradi. Shahar shu nom bilan atalgan, vaqt o‘tishi bilan bu nom talaffuzda va yozuvda o‘zgarib, “Andijon”ga aylangan. Bu ma‘lumot og‘zaki xalq rivoyatlari — afvohi-nos deb ataluvchi tarixiy xotiralar asosida yetib kelgan. Isoqxon Ibrat yana bir qiziqarli tarixiy manbani keltiradi: “Qutadg‘u bilig” asariga ko‘ra, O‘g‘uzxon davrida Andijon allaqachon mashhur shahar bo‘lgan. Hatto Afrosiyob, Turon shohi sifatida, Andijonni o‘zining siyosiy va madaniy markazi sifatida tanlab, Ko‘nikdo‘z shahridan Toshkent va Andijon yo‘nalishida harakatlanganligi haqida ma‘lumotlar mavjud. Shuningdek, tarixiy urbanistika sohasidagi mutaxassis olim X. Po‘latov o‘zining “Shaharsozlik tarixi” nomli fundamental asarida Andijon shahri va uning tarixiy rivojlanish bosqichlarini batafsil yoritib, uning qadimiylik ildizlari Farg‘ona vodiysidagi eng dastlabki urbanizatsiya markazlaridan biri ekanligini asoslaydi. Yuqoridagi dalillar shuni ko‘rsatadiki, Andijon nomining kelib chiqishi nafaqat geografik va fonetik omillar, balki tarixiy shaxslar, qabilaviy tuzilma, diniy-madaniy ta’sirlar va xalq og‘zaki ijodi bilan bog‘liq bo‘lgan. Uning etimologiyasi, fonetik evolyutsiyasi va tarixiy davrlardagi nomlanish shakllari orqali bu hududning qadimiyliги, markaziy siyosiy ahamiyati va madaniy boyliги yaqqol namoyon bo‘ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ibrat Isoqxon. Farg‘ona tarixi. – Toshkent: Fan, 2002. – B. 282.
2. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. – Toshkent: O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2008.
3. XorAzmiy M. Ma‘lumotnoma asarlaridan parchalar. // Sharq manbalari antologiyasi. – Toshkent: Sharq, 1999.
4. Yuldoshev H. Toponimika va tarixiy geografiya asoslari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2010.
5. Qayumov A.Q. O‘zbekistonning tarixiy toponimlari. – Toshkent: Fan, 1995.
6. Sayfiddinov Z. Andijon tarixi sarchashmalari. – Andijon: Andijon, 2012.